

Б.А. ЛЕВЕНКО, С.В. КЛИМЕНКОНациональный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ЗОСИМОВИЧА

Статья посвящена памяти известного украинского генетика члена-корреспондента АН Украины В.П. Зосимовича в связи со 110-летием со дня рождения. Приведены этапы научной деятельности ученого и основные достижения.

18 октября 2009 г. исполнилось 110 лет со дня рождения известного украинского ученого члена-корреспондента АН Украины Владимира Павловича Зосимовича. Он родился в 1899 г. в с. Шаповаловка Борзнянского района на Черниговщине в семье земского врача. В 1907 г., после смерти мужа, который заразился при лечении больных тифом, мать В.П. Зосимовича вышла вторично замуж за профессора Петербургского лесного института В.Д. Огиевского. В 1918 г. В.П. Зосимович с семьей возвратился в Киев, где в 1926 г. закончил Киевский сельскохозяйственный институт. В этом же году В.П. Зосимович поступил на работу в Институт селекции, который позже был преобразован во Всесоюзный институт сахарной свеклы, где он изучал цитогенетику отдаленных гибридов рода *Beta*. Результаты этих исследований, а также двух экспедиций в Азербайджан, Армению и Грузию послужили основой для создания Зосимовичем теории происхождения свеклы и эволюции ее диких и культурных форм.

С 1930 по 1941 гг. Владимир Павлович изучал наследственную изменчивость популяций видов и форм культурной и дикой свеклы. Результаты исследований популяций свеклы различного географического происхождения стали толчком для разработки теории происхождения и эволюции культурной свеклы. Согласно этой теории родиной культурной свеклы являются горные районы Передней Азии. В.П. Зосимович считал, что сахарная свекла не произошла

непосредственно из формы дикой свеклы *B. maritima*, а является гибридом, полученным от скрещиваний корнеплодных форм из Малой Азии с западноевропейскими формами листовой свеклы. Дальнейшее ее улучшение происходило путем массовых отборов по сахаристости. Современные молекулярно-генетические методы анализа генома позволяют точно ответить на вопрос о путях происхождения сахарной свеклы. Межвидовые скрещивания свеклы позволили В.П. Зосимовичу установить геномную структуру видов секции *Corollinae* и новые закономерности наследования признаков у отдаленных гибридов. Так, им выявлен промежуточный тип наследования количества плодов в соплодиях и расщепление по признаку количества плодов в соплодиях при скрещиваниях видов свеклы с односемянными плодами и многосемянными клубочками.

В 1937 г. В.П. Зосимович открыл новый вид свеклы — *Beta corolliflora* Zoss. ($2n = 36$). Им был проведен экспериментальный синтез гексаплоидного вида *B. trigina* ($2n = 6x = 54$), что позволило доказать его происхождение в результате естественной гибридизации нередуцированных гамет видов *B. lomatogona* ($2n = 18$) и *B. corolliflora* ($2n = 36$). Данный вид является естественным амфидиплоидом.

При топроссных скрещиваниях растений из западноевропейских популяций *B. maritima* с сахарной, кормовой, столовой и листовой свеклой В.П. Зосимовичем были установлены закономерности наследования многих хозяйственно-ценных признаков и

получены высокопродуктивные гибриды, устойчивые к церкоспорозу.

Изучение генетики популяций сахарной свеклы показало, что в процессе размножения происходит накопление скороспелых биотипов, которые благодаря высоким инвазийным свойствам вытесняют среднеспелые и позднеспелые формы. Это приводит к накоплению в популяциях скороспелых двулетних и однолетних цветущих форм, характеризующихся пониженными урожаем и сахаристостью.

В 1959 г. В.П. Зосимович защитил докторскую диссертацию.

Когда возникла проблема создания односемянных форм сахарной свеклы, В.П. Зосимович, являясь сторонником взглядов Н.И. Вавилова, зная о наличии 5 видов свеклы с односемянными плодами, на основании закона гомологических рядов наследственной изменчивости предсказал возможность нахождения таких форм в популяциях сахарной свеклы. В 1934 г. при обследовании около 22 млн семенных растений сахарной свеклы было обнаружено 109 растений с односемянными плодами, которые являются основой всех современных отечественных односемянных сортов сахарной свеклы.

В 1960 г. В.П. Зосимович в составе коллектива авторов за создание сортов односемянной свеклы, которая освободила крестьян от тяжелого труда по прорывке всходов, и их внедрение в производство был удостоен Ленинской премии.

В том же году он был избран членом-корреспондентом АН УССР. При активной поддержке директора сада Е.Н. Кондратюка В.П. Зосимович организовал и возглавил отдел генетики растений в Центральном республиканском саду АН УССР. В отделе проводили исследования по экспериментальной генетике, полиплоидии и мутагенезу различных видов растений. Эти исследования были продолжены в Институте ботаники АН УССР, куда в 1963 г. был переведен отдел, и в Секторе молекулярной биологии и генетики (позднее Институт молекулярной биологии и генетики АН УССР).

Проводимые в отделе исследования по созданию и изучению тетраплоидов сахар-

ной свеклы позволили в содружестве с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР создать триплоидные гибриды, превышающие по продуктивности диплоидные сорта. За эту работу в 1964 г. В.П. Зосимович был удостоен первой премии им. В.Я. Юрьева.

Будучи председателем проблемного совета "Цитология и генетика" при Президиуме АН УССР Владимир Павлович способствовал организации отдела экспериментального мутагенеза, для руководства которым из новосибирского Института цитологии и генетики был приглашен доктор биологических наук П.К. Шкварников. Этот отдел также вошел в состав Сектора молекулярной биологии и генетики АН УССР.

В.П. Зосимович был одним из инициаторов основания журнала "Цитология и генетика" и в течение многих лет был членом редколлегии. Он подготовил 7 докторов и 30 кандидатов наук.

Ученики В.П. Зосимовича всегда будут помнить этого широко эрудированного биолога, добросердечного и чуткого человека.

Рекомендовал к печати П.А. Мороз

Б.О. Левенко, С.В. Клименко

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

ПАМ'ЯТІ ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВИЧА ЗОСИМОВИЧА

Стаття присвячена пам'яті відомого українського генетика члена-кореспондента АН України В.П. Зосимовича в зв'язку зі 110-річчям від дня народження. Наведено етапи наукової діяльності вченого та основні досягнення.

B.A. Levenko, S.V. Klimenko

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

TO THE MEMORY OF VLADIMIR PAVLOVYCH ZOSSIMOVICH

The article is devoted to the memory of well known Ukrainian geneticist corresponding member of the Academy of Sciences of Ukraine V.P. Zossimovich in connection to 110 anniversary of his birthday. Stages of scientific activity of researcher and main scientific achievements are presented.